

безопасности и совершенствованием нормативной базы по регулированию операций участников рынка электронной коммерции.

Список использованных источников

1. Официальный сайт Конференции ООН по торговле и развитию [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://unctad.org/>

2. Отчет по интернет-торговле в России 2020 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://datainsight.ru/sites/>

3. Пять трендов цифровой экономики России в 2020 году. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rb.ru/opinion/ekonomika-rossii/>

4. Лунина В.Ю. Мировые тенденции цифровизации в повышении качества управления развитием территории / Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий: материалы IV Междунар. науч.-практ. конф. Донецк, 3-4 июня 2021 г., Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО «ДонАУиГС». Секция 2: Повышение качества управления социально-экономическим развитием региона. – Донецк, 2021. – С. 108-110.

УДК 330.111

DOI

**ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР**

ГРЕЧИНА И.В.,

д-р экон. наук, доцент

**ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского»,**

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

ТХОР Е.С.,

канд. экон. наук, доцент

**ГОУ ВО «Луганский государственный
университет имени Владимира Даля»,**

г. Луганск, Луганская Народная Республика

В статье обоснована необходимость формирования организационно-экономического механизма развития предпринимательских структур в новой экономике, определены основные критерии оценки его эффективности.

Ключевые слова: организация, механизм, критерии, оценка, предпринимательские структуры

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM FOR THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURIAL STRUCTURES

GRECHINA I.V.,
doctor of economics, associate professor
SO HPE «Donetsk National University of Economics
and trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky»
Donetsk, Donetsk People's Republic

TKHOR E.S.,
candidate of economic sciences, associate professor
State educational institution of higher education of
the Lugansk People's Republic «Lugansk State
University named after Vladimir Dahl»,
Lugansk, Lugansk People's Republic

The article substantiates the need for the formation of an organizational and economic mechanism for the development of entrepreneurial structures in the new economy, defines the main criteria for assessing its effectiveness.

Keywords: organization, mechanism, criteria, assessment, business structures

Постановка проблемы. В настоящее время происходящие трансформационные процессы в новой экономике уже практически полностью охватили все предпринимательские структуры и требуют от ученых разработки принципиально новых методов и методологий к формированию действенного организационно-экономического механизма их развития. Данный аспект является крайне важным и проблемным моментом на пути интеграции экономики Донецкой Народной Республики в Российскую Федерацию.

Анализ исследований и публикаций. Отдельные вопросы, направленные на изучение организационно-экономического механизма развития предпринимательских структур рассмотрены в работах А.М. Букреева [4], О.М. Василевской [2], Г.В. Гоова [3], И.А. Кузнецова [1], Т.А. Салимова [5] и др. Высоко оценивая вклад

данных ученых в исследование процесса формирования организационно-экономического механизма развития предпринимательских структур, следует обратить внимание на отсутствие единого подхода к решению существующей проблемы и критериев оценки эффективности его функционирования в той или иной ситуации.

Цель статьи – предложить авторский подход к формированию организационно-экономического механизма развития предпринимательских структур в новой экономике и разработать критерии оценки его эффективности.

Изложение основного материала. Развитие как экономическая категория имеет четкое определение и обуславливается наличием определенной стратегии, которая в современных условиях основывается, прежде всего, на имеющемся для каждого конкретного региона инновационном потенциале, что в свою очередь требует дополнительных инвестиционных поступлений.

Подходы к формированию организационно-экономического механизма развития предпринимательских структур в новой экономике должны базироваться на использовании уже традиционных в мировой практике подходов с элементами «напыления» современными. К понятию «современными», можно отнести использование при разработке подходов современных ИТ и цифровых технологий. В качестве элемента совершенствования при изложении материала будет применена дефиниция «напыление», что согласно [1] означает – «...нанесение слоя из мелких частиц вещества на поверхность материалов и изделий в защитных или декоративных целях...».

В авторском подходе под эффектом «напыления» организационно-экономического механизма развития предпринимательских структур подразумевается использование традиционных классических подходов в новом, более усовершенствованном варианте посредством внедрения современных инновационных технологий, о чем уже было сказано выше.

В ходе развития теории и практики предпринимательства уже сформированы следующие основные подходы к формированию организационно-экономического механизма развития предпринимательских структур в новой экономике – таблица 1.

Таблица 1

Подходы к формированию организационно-экономического механизма развития предпринимательских структур в новой экономике

№ п/п	Подход	Содержательные аспекты	Направленность
1	Комплексный подход	Подход построен на взаимосвязи и взаимозависимости структурных элементов функционирования субъекта предпринимательства	Повышение эффективности реализации управленческой функции в предпринимательской структуре
2	Инновационный подход	Организационно-экономический механизм развития предпринимательской деятельности базируется на инновационных методах и современных достижениях науки и техники	Повышение эффективности управленческой функции и основной деятельности предпринимательской структуры
3	Кластерный подход	В основе кластерного подхода лежит целевая ориентация бизнеса	Логичное и последовательное управление предпринимательской структурой, взаимосвязь функций.
4	Системный подход	Организационно-экономический механизм исследуется в целом, посредством взаимосвязи и взаимозависимости его структурных элементов	Слаженное взаимодействие всех элементов внутри системы и оценка влияния факторов внешней среды
5	Подход устойчивого развития	Организационно-экономический механизм рассматривается как необратимо-закономерное, планомерно развивающееся движение	В основе функционирования механизма лежит процесс, направленный на саморазвитие предпринимательской структуры

Составлено на основе [1 – 5]

В рамках комплексного подхода следует обратить внимание на факт того, что организационно-экономический механизм по отношению к предпринимательской структуре можно рассматривать как определенную систему целей, формирующихся под воздействием определенных стимулов и позволяющих организовать процедуру трансформации ресурсов в конечный продукт с использованием правильно организованных кадров. Результатом данного подхода является достижение конечной цели деятельности предпринимательской структуры – получение прибыли, преимуществами данного подхода и есть его комплексность.

В кластерном подходе к формированию организационно-экономического механизма развития предпринимательских структур в новой экономике на первый план выходят горизонтальные связи, ориентированные на четкую информационную структуризацию исследуемых процессов, что позволяет использовать наиболее эффективные рычаги и методы управления всеми процессами на предприятии.

Системный подход, по своей сути является уникальным инструментом для формирования организационно-экономического механизма развития предпринимательских структур в новой экономике, так как в его основу заложено эмерджентное состояние структуры и влияние внешних факторов на нее. Это позволяет сформированному механизму функционировать эффективнее, особенно в современных условиях.

Обращая внимание на механизм устойчивого развития следует отметить, что он базируется на процессе, ориентированном на саморазвитие предпринимательской структуры. В данном случае все ресурсы: трудовые, материальные, кредитные и заемные аккумулируются под воздействием эффективной работы аппарата управления предпринимательской структуры.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что организационно-экономический механизм развития предпринимательских структур (кратко – *ОЭМРПС*) может базироваться на любом из подходов, систематизированных в таблице 1 и такой выбор будет зависеть от целевых ориентиров собственника. В качестве совершенствования можно использовать отмеченный выше эффект «напыления», когда один подход используется в сочетании с другим (другими) подходом. В данном

случае «напыление» проявляется как процедура укрепления эффективности использования выбранного подхода или его отдельных направлений.

В таблице 2 систематизированы результаты опроса топ-менеджеров десяти ведущих предприятий ДНР относительно необходимости и возможности использования существующих подходов к формированию организационно-экономического механизма развития предпринимательских структур в новой экономике (как самостоятельно, так и в совокупности (эффект «напыления»)).

Таблица 2

Систематизация результатов опроса топ-менеджеров относительно необходимости и возможности использования существующих подходов к формированию организационно-экономического механизма развития предпринимательских структур

ОЭМРПС по предприятиям	КП	ИП	КЛП	СП	ПУР		
1	+	+		+	+		
2				+			
3		+	+	+	+		
4	+			+			
5			+	+			
6			+	+	+		
7	+			+			
8		+	+	+			
9	+			+	+		
10			+	+			

Данные, представленные в таблице 2 позволяют резюмировать факт доминирования системного подхода. Следовательно, именно системный подход будет стержнем в функционировании организационно-экономического механизма развития предпринимательских структур, а остальные четыре – перейдут в категорию «напыление» (укрепление позиций системного подхода). Это крайне необходимо при переходе к новой экономике, особенно когда возникает необходимость работы на удаленном доступе в сети *Internet*, развитии электронной коммерции, цифровых технологий и пр. Данный аспект визуализируем на рисунке 1 в виде 3D – спирали, взяв за основу устоявшуюся в экономике [5] парадигму, что все процессы в экономике развиваются по спирали.

При этом фундаментом 3D – спирали станет – системный подход, а каждый виток спирали будет иметь свое «напыление», сформированное из *КП, ИП, КЛП и ПУР* (рис. 1).

Рис. 1. Спиралевидное представление взаимосвязи подходов к формированию организационно-экономического механизма развития предпринимательских структур в новой экономике

Основными стейкхолдерами приведения организационно-экономического механизма в действие с использованием выделенных подходов будут: непосредственно предпринимательские структура (*ПС*), органы государственной власти (*В*), финансовые структуры (*Ф*), а также научные и образовательные организации (*НО*).

Логика выбора именно данных заинтересованных лиц для реализации организационно-экономического механизма развития предпринимательских структур в новой экономике подтверждается фактами того, что предпринимательские структуры с момента образования работают в организационном и правовом государственном поле, регулируемом властными структурами; для эффективного развития им необходимы финансовые ресурсы (*ЦРБ*) и современные достижения науки и техники, которые предоставляют научно исследовательские организации Республики и других государств.

Рис. 2. Организационно-экономического механизм развития предпринимательских структур в новой экономике

Рис. 3. Критерии формирования системы показателей для методики оценки эффективности подхода выбранного для формирования организационно-экономического механизма развития предпринимательских структур

Исследуемый организационно-экономический механизм функционирует в новой экономике, а его эффективность должна быть объектом пристального внимания со стороны собственника предпринимательской структуры. Для этого необходимо выработать соответствующую методику оценки, включающую определённые показатели, сформированные на основе традиционных экономических критериев.

Критерии, по которым будет сформирована система показателей представлены на рис. 3.

Выводы. Моделирование организационно-экономического механизма развития предпринимательских структур в новой экономике позволило прийти к следующим выводам и рекомендациям:

– исследованы основные подходы к формированию организационно-экономического механизма развития предпринимательских структур в новой экономике и в качестве основного выбран системный. Для повышения эффективности его использования все рассмотренные в работе подходы перешли в эффект «напыления», целью которого является поддержка и укрепление направлений реализации системного подхода;

– сформировано спиралевидное представление взаимосвязи подходов к формированию организационно-экономического механизма развития предпринимательских структур в новой экономике;

– систематизированы критерии формирования системы показателей для методики оценки эффективности подхода выбранного для формирования организационно-экономического механизма развития предпринимательских структур.

Список использованных источников

1. Кузнецов И.А. Концепция комплексного подхода и формирования механизма устойчивого развития малых промышленных предприятий / И.А. Кузнецов // Вестник МГОУ. Серия: Экономика. – 2010. – № 1. – С. 86-89.

2. Василевская О.М. Развитие механизма управления промышленным предприятием на основе инновационного подхода / О.М. Василевская // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. – Саратов. – 2010. – № 2 (31). – С. 48-50

3. Гоова Р.Х. Механизм достижения устойчивого развития разнопрофильных предприятий агропромышленного комплекса на основе кластерного подхода/ Р.Х. Гоова, Д.В. Межидова, А.А. Ансоков, А.Б. Сокуров // Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. – № 6. (38) 2010. – С. 62-68

4. Букреев А.М. Системный подход к формированию организационного механизма управления устойчивым развитием экономики предприятия / А.М. Букреев, Е.Н. Рыжков // Организатор производства. – 3 (46). – 2010. – С. 65-67.

5. Салимова Т.А. Инструментарий оценки устойчивого развития организации / Т.А. Салимова, Д.Д. Гудкова // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. – Том 10. – № 5. – 2017. – С. 151 – 160.